

A PERMANÊNCIA DO TRANSITÓRIO

Os pavilhões do Brasil e do Chile para Expo'92 – Sevilha.

Thaís Luft da Silva

Arquiteta e Urbanista

Mestranda em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pelo PROPAR - UFRGS

Rua Emílio Sorgetz, 303/ apto 103B – Centro - Gramado RS

thais@grupovinte.com.br | arq.thaisluft@gmail.com

54 9699-1247

A PERMANÊNCIA DO TRANSITÓRIO

Os pavilhões do Brasil e do Chile para Expo'92 – Sevilha.

A arquitetura de exposição, embora não seja um dispositivo novo, presta-se com eficiência a um mundo no qual inúmeros fenômenos de cunho social, tecnológico, científico apontam uma tendência: a emergência do transitório. Ainda que o caráter provisório seja predominante neste tipo de operação, as arquiteturas efêmeras projetadas para exposições têm apresentado um poder quase incontestável: o de contribuir solidamente para a construção da imagem das arquiteturas locais em âmbito internacional.

Tem sido assim desde que as Exposições Universais iniciaram suas atividades, em 1851, na ocasião da “Grande Exposição dos Trabalhos da Indústria de Todas as Nações”, quando Londres, cidade que sediou o evento, apresentou ao mundo o, então, surpreendente Crystal Palace. A inovadora construção seria precursora de um programa arquitetônico que surgiria para não mais ser esquecido: o pavilhão de exposição.

O presente trabalho tem por objetivo estudar a relevância dos pavilhões de exposição, concebidos para serem efêmeros, na permanente construção da imagem da arquitetura latino-americana pelo mundo, relacionando-a com a cena da produção arquitetônica regional. O recorte se dá em dois exemplares de pavilhões projetados para a Expo'92, realizada em Sevilha: os do Brasil e do Chile. Enquanto o primeiro é lembrado pelas grandes polêmicas envolvendo o concurso através do qual foi escolhido e pelo fato de não ter sido construído, o segundo marcou definitivamente a história e arquitetura de seu país através de uma participação cheia de notoriedade.

A participação do Brasil na Expo'92 retratou o momento de grande instabilidade política e social que o país vivia naquela altura. Era natural que o projeto vencedor para o pavilhão do Brasil (de autoria de Angelo Bucci, Alvaro Puntoni e José Oswaldo Vilela), eleito através de um concurso de projetos do qual participaram 256 equipes, dividisse as opiniões de uma classe de arquitetos que se encontrava muito segmentada quanto aos próprios ideais. O que não se esperava é que o então presidente da república, Fernando Collor de Mello, decidiria pela não construção do pavilhão, limitando a participação do país a um pequeno *stand* alocado dentro do pavilhão da América Latina, anulando a chance de visibilidade verdadeiramente relevante. A última participação de um pavilhão do Brasil em exposições universais apontada como arquitetonicamente representativa teria sido em Osaka, em 1970, com o pavilhão de Paulo Mendes da Rocha e equipe. O “ostracismo arquitetônico” de mais de 20 anos foi determinante para esfriar a imagem de excelência que a arquitetura brasileira começou a construir desde a participação na Exposição de Nova York, em 1939, com o celebrado e reconhecido pavilhão de Lucio Costa e Oscar Niemeyer.

Já a participação do Chile, apontou a intenção de projeção do seu país em direção bem diferente do Brasil. Projeto dos arquitetos chilenos Germán Del Sol e José Cruz, o Pavilhão do Chile foi construído inteiramente em madeira laminada e com cobertura de cobre. Não deixou de ter forma pura, mas, com suas curvas que enfrentavam a abundante ortogonalidade encontrada nos demais pavilhões, muitos deles erguidos na forma de grandes paralelepípedos, foi o mais visitado do evento e eleito por um grupo de 53 arquitetos espanhóis como um dos 5 pavilhões mais interessantes do evento.

O que se pretende é indicar a importância que tais obras tiveram para a construção da imagem da arquitetura local do país ao qual pertencem perante às demais nações. Os pavilhões às vezes apresentam, e em outras representam seu país, numa mistura do que se é e do que se quer ser, e a arquitetura deixa seu legado também através de projeto, ainda que a materialidade da obra já tenha desaparecido, ou nunca chegado a existir.

Palavras-chave: Pavilhões de exposição; Expo'92 – Sevilha; Arquitetura Latino Americana.

STAY OF TRANSITION (PERMANENT TRANSITORY)

Brazil and Chile pavilions for Expo 92 – Sevilla

The exhibition architecture, although not a new device lends itself effectively to the current world in which many phenomena of social, technological, scientific, point to a trend: the emergence of the transitory. Although the provisional character predominates ephemeral architectures designed for exhibitions have presented an almost unassailable power: the solidly contribute to building the image of the local architecture of international order.

It has been so since the Universal Exhibition started its activities in 1851 on the occasion of the "Great Industry Works Exhibition of All Nations ", when London, the city that hosted the event, introduced the world to the then amazing Crystal Palace. The innovative construction would be the precursor of a new architectural program that would appear not to be forgotten: the exhibition pavilion.

This paper aims to study the relevance of the exhibition hall, designed to be ephemeral, the ongoing construction of the image of Latin American architecture in the world, linking it to the scene of the regional architectural production. The cut takes place in two copies of pavilions designed for Expo 92 held in Sevilla: from Brazil and Chile. While the former is remembered for the great controversies involving the contest through which was chosen and because it has not been built, the second definitely marked the history and architecture of his country through a full share of notoriety.

Brazil's participation in Expo 92 portrayed the time of great political and social instability that the country lived. It was natural that the winning design for the pavilion of Brazil (designed by Angelo Bucci, Alvaro Puntoni and José Oswaldo Vilela), elected through a controversial project contest attended by 256 teams, divide opinions of a class of architects who was very targeted as to ideals. What was not expected is that the president of the Republic, Fernando Collor de Mello, would decide by not building the pavilion, limiting the country's participation to a small stand allocated within the Latin American pavilion, negating the chance of a truly relevant visibility. The last appearance of a pavilion of Brazil in Expos appointed as representative architecturally would have been at Expo 70 in Osaka, with the pavilion of Paulo Mendes da Rocha and staff. The "architectural ostracism" of more than 20 years was crucial to cool the image of excellence that Brazilian architecture began to build from participation in Expo 39 in New York, with the celebrated and recognized pavilion of Lucio Costa and Oscar Niemeyer.

The participation of Chile, noted the intention of projection of his country in very different direction from Brazil. Project of the Chilean architects Germán Del Sol and José Cruz, Chile Pavilion was built entirely of laminated wood and copper sheeting. Not without pure form, but with her curves facing the abundant orthogonality found in other pavilions, many of them erected in the form of large cobblestones, it was the most visited and was elected by a group of 53 Spanish architects as one of the 5 most interesting pavilions of the event.

The aim is to indicate the importance that such works had to build the image of the local architecture of the country to which they belong before to other nations. The sometimes pavilions present, and others represent their country in a mixture of what is and what it wants to be, and the architecture leaves his legacy also through design, although the materiality of the work has already gone, or never arrived to exist.

Keywords: Exhibition Pavilions; Expo'92 - Sevilla; Latin American Architecture.

A emergência do transitório

Ainda que o caráter provisório predomine nas arquiteturas efêmeras, elas têm apresentado um poder quase incontestável: o de contribuir solidamente para a construção da imagem das arquiteturas locais pelo mundo. Nas Exposições Universais este tipo de arquitetura encontra cenário para desenvolver sua história.

Inicialmente, nas Exposições Universais, os países contavam apenas com *stands* contidos em um espaço comum a todas as nações, onde mostravam esculturas, pinturas, inventos e outras representações de suas culturas e de seus desenvolvimentos. A exemplo da primeira dessas exposições, em Londres, em 1851, conforme Amaral (2009) “todo o conteúdo da exposição encontrava-se no interior do famoso Crystal Palace, construído especialmente para a ocasião. Assim, a questão resumia-se à escolha do que exibir em cada um dos *stands* do palácio de cristal (...)”. Depois, passou-se a uma nova forma de exposição, que partia de planos urbanísticos que organizavam parte da cidade para receber pavilhões de cada país participante.

A partir de então, o objeto arquitetônico passava a ser a representação de cada país, como foi com o Pavilhão Alemão projetado por Mies van Der Rohe para a exposição de Barcelona, em 1929. Para Anelli (2010, p. 134) “As exposições universais se constituem em amostras exemplares das concepções presentes na arquitetura do seu tempo.”

De acordo com as afirmações acima descritas, o presente artigo discorrerá sobre exemplos de pavilhões que alavancaram ou divulgaram novas e predominantes linguagens de produção arquitetônica em seus países de origem. O recorte se dá em dois exemplares de pavilhões projetados para a Expo'92, realizada em Sevilha: os do Brasil e do Chile. Enquanto o primeiro marcou definitivamente a história e a arquitetura de seu país através de uma participação cheia de notoriedade, o segundo será lembrado pelas grandes polêmicas envolvendo o concurso através do qual foi escolhido e pelo fato de não ter sido construído. Enquanto o primeiro é lembrado pelas grandes polêmicas envolvendo o concurso através do qual foi escolhido e pelo fato de não ter sido construído, o segundo marcou definitivamente a história e arquitetura de seu país através de uma participação cheia de notoriedade.

Pavilhões

Instalações efêmeras de arquitetura na forma de pavilhões de exposição figuram entre as inserções de grande repercussão perante o meio profissional e o público em geral. São, com frequência, meios de divulgação com poder internacional, por estarem comumente ligados a grandes eventos e a importantes lugares, atingindo grandes massas.

Os pavilhões para exposições veiculam mensagens sobre seus países de origem e por isso são recursos importantes na permanente construção da imagem da arquitetura local pelo mundo, bem como para sua autoimagem.

Os pavilhões são uma oportunidade para especular soluções construtivas, refinar linguagem arquitetônica, burilar o discurso e propor experiências espaciais, numa circunstância especial. Para Charles Jencks, “O pavilhão, assim como a cadeira é um objeto adequado para pensar sobre arquitetura, ou seja, uma proposição ideal para um experimento reflexivo.”, adquirindo uma presença especial na história recente da arquitetura. (ROSSETTI, 2013)

Nas Exposições Universais, os pavilhões nacionais só passam a existir individualmente a partir da edição da Filadélfia, em 1876, quando se tornaram as principais atrações dos eventos.

Com base no que afirma Puente (2000, p.8), ao examinarmos o século passado, encontraremos grande quantidade de pavilhões de exposição entre as obras mais expoentes, os quais, mesmo pequenos ou com curta vida, passam a fazer parte da iconografia da Arquitetura Moderna.

A Arquitetura Moderna encontra-se à vontade no pavilhão. (...) A mais lenta e paciente de todas as artes, que muitas vezes exige anos, décadas e inclusive, séculos para sua concretização, apressa-se para aproveitar o caráter imediato e a transcendência das construções efêmeras, utilizando-as como experiências para arquiteturas posteriores. A rapidez com que as vanguardas atuavam em outros âmbitos artísticos não era aplicável nas obras arquitetônicas; no pavilhão foi possível. (...) Durante o século XX, os pavilhões funcionaram como laboratórios arquitetônicos. (...) Vitrinas de tendências e métodos que antecedem outras obras ou desenvolvem processos já iniciados. (PUENTE, 2000, p.9.)

Parte da imagem que se tem do que foi a Arquitetura Moderna no Brasil, deve-se aos pavilhões brasileiros construídos nas Exposições Universais, como abordado a seguir.

Construção de uma imagem

A história da Arquitetura Moderna passa a ter expoentes importantes na América Latina ainda na primeira metade do século XX. E o Brasil talvez não apenas figure, mas também protagonize essa cena.

A participação do Brasil em exposições universais desde 1862 contribuiu bastante para a afirmação identitária de sua arquitetura, como afirma Margareth da Silva Pereira. Ao longo do século 20 três projetos de pavilhão são considerados como obras primas pela historiografia da arquitetura brasileira e contribuíram para seu reconhecimento internacional, notadamente para as exposições de Nova York 1939, de Bruxelas 1958 e de Osaka 1970. (AMARAL; ZEIN, 2010, p. 109)

Com o pavilhão de 1939, a Arquitetura Moderna Brasileira ensaiou sua potencialidade e futuro reconhecimento internacional, segundo Rossetti (2013). O pavilhão executado na exposição foi fruto de um projeto em colaboração de Lucio Costa com Oscar Niemeyer. Costa venceu o concurso para projeto do pavilhão e convidou o segundo colocado, Niemeyer, a desenvolver

projeto executivo, o qual apresentava partido em L, fachada frontal porosa (o que reforçava a integração entre interior e exterior da edificação), uma rampa de desenho muito livre, e mesclava, ainda, elementos curvos, horizontalidade e verticalidade.

Para Cavalcanti e Lago (2005), nossos arquitetos haviam não só absorvido os ensinamentos de grandes mestres como Le Corbusier, mas também estavam contribuindo para a formação de uma nova linguagem da Arquitetura Moderna. Em seu vocabulário estavam novidades como a flexibilidade e a liberdade, os elementos para proteção de insolação e o uso de curvas.

Imagem 1: Pavilhão brasileira na Feira Mundial de Nova York de 1939. Fonte: COMAS, 2010, p. 56.

Conforme indica Comas (2010, p. 91) “O sucesso de crítica e bilheteria do Pavilhão ajudou a lançar uma escola brasileira de arquitetura moderna baseada no Rio, colocada na ribalta por uma grande mostra no Museu de Arte Moderna de Nova York.”. O pavilhão e os arquitetos brasileiros foram citados e exaltados pelas mais importantes revistas de arquitetura da época, nas quais mereceram reportagens especiais e edições com distinção, e a imprensa especializada era unânime nos elogios. E apesar de seu caráter transitório, será lembrado como um importante monumento de nosso país.

A definição clássica de um monumento é uma estrutura erigida para comemorar pessoa, ideia, ação de eventos. Um monumento é um dispositivo de celebração, mas esta não pede forçosamente pomposidade e grandiloquência, nem seus dispositivos são forçosamente feitos para durar. Um monumento efêmero não é um oxímoro. Pavilhões nacionais de feira se encaixam nesse nicho. (...) A efemeridade, porém, é relativa. (...) Essas estruturas podem ser muito elaboradas, como a longa galeria e os arcos triunfais projetados para a coroação do imperador do Brasil D. Pedro II em 1841 pelo arquiteto Manoel de Araújo Porto Alegre. (...) As estruturas de Araújo Porto Alegre não duraram muito. Contudo, não foram totalmente perdidas. O papel preservando a pedra, elas sobrevivem nos desenhos originais, gravuras posteriores e testemunhos contemporâneos. Da mesma forma, o Pavilhão Brasileiro sobrevive em desenhos, descrições e fotografias. Para nos lembrar da maioria da Arquitetura Moderna tanto quanto do mundo de amanhã de ontem. (COMAS, 2010, p.93)

É possível dizer então que o exemplar brasileiro para a Expo'39 inaugurou com maestria a participação do país nas Exposições Universais utilizando a tipologia pavilionar e que a construção e rápido desaparecimento dos pavilhões são operações cuja transitoriedade não impediu a permanência da imagem e da forma – como é o caso dos projetos reconstruídos, bibliograficamente registrados ou que tiveram influência clara para as novas arquiteturas.

Sobre a Expo'92 em Sevilha

A Expo'92 em Sevilha comemorava o V Centenário dos Descobrimentos da América e tinha como *slogan* “A Era dos Descobrimentos”. Sevilha, situada junto às margens do rio Guadalquivir, dispunha de um porto histórico de onde partiram muitos navios utilizados para a colonização espanhola.

Para acolher a Exposição Universal, a cidade dispôs de 250 hectares de terreno agrícola, no qual se localizava o histórico Monastério de Santa Maria de las Cuevas, conhecido como *La Cartuja*. A escolha do local não se deu gratuitamente. Além de ser uma área muito próxima ao centro histórico da cidade, este monastério, segundo conta a história, foi o local onde o navegador e explorador Cristovão Colombo planejou e preparou suas expedições ao Novo Mundo e, também, onde ficou enterrado por muitos anos (hoje seus restos mortais encontram-se na Catedral de Sevilha). A transformação deste terreno para receber o evento foi considerada a maior obra pública da década na Europa. Segundo indica Barajas (2014), a construção da infra-estrutura, dos espaços públicos e dos pavilhões da Expo'92 foi realizada em tempo recorde, mas teve um grande revés em 18 de fevereiro de 1992, quando um incêndio destruiu o prédio que estava destinado a ser a estrela da exposição, o Pavilhão dos Descobrimentos.

Apesar do imprevisto, durante o período de funcionamento da feira, entre abril e outubro de 1992, contabilizou-se um total de aproximadamente 42 milhões de visitas. A Expo'92 foi, portanto, um sucesso de público. A cidade passou por notável transformação e sua população cresceu durante

os anos de preparação e realização do evento. Tratava-se, de fato, de um acontecimento de grande relevância para a Espanha e para todos os países envolvidos na sua realização.

Para o pavilhão do Brasil foi reservado um espaço de grande destaque: um terreno de 2.800m² de área, na esquina do Caminho dos Descobrimientos com a Avenida das Palmeiras, quase em frente ao local onde se ergueu o pavilhão do anfitrião do evento, a Espanha. Após a desistência da participação do Brasil com pavilhão próprio, o espaço foi dividido para o uso de Israel e Índia. Já o terreno do Chile contemplava uma área de 1.789m².

Imagem 2: Plano Geral da Expo '92. Fonte: <https://jotaperpac.files.wordpress.com/2012/03/mapa-plano-expo-92.jpg>. Acesso em: 25 mai. 2016.

Imagens 3 e 4: Plano Geral da Expo '92 – grifo vermelho espaço Brasil, grifo amarelo espaço Chile – ampliação e grifo da autora.

Fonte: <https://jotaperpac.files.wordpress.com/2012/03/mapa-plano-expo-92.jpg>. Acesso em: 25 mai. 2016.

O concurso para pavilhão do Brasil na Expo'92

A partir da década de 1970, ainda sofrendo as consequências do sufoco social e político impresso pelos duros anos da ditadura militar, o Brasil teve sua criatividade e expressividade bastante limitadas em todos os campos artísticos, conjuntura que se estendeu com força para a arquitetura. Iniciava-se, assim, um período de instabilidade na produção arquitetônica nacional, regido em grande parte por caprichos do mercado imobiliário e por influências do Primeiro Mundo, diminuindo a imagem e repercussão internacional, levando quase ao ostracismo da arquitetura de nosso país. Para Macadar (2005, p.129) “os anos 1980 foram retratados basicamente por uma arquitetura pós-moderna de influências diversas, e, nos anos 1990, o concurso de Sevilha, pareceu resgatar o `debate` dentro de uma arquitetura representativa nacional.”.

A classe dos arquitetos estava ideologicamente segmentada. Aconteceu, então, entre as décadas de 1980 e 1990, uma produção muito heterogênea, alimentada, de um lado, por profissionais defensores das correntes pós-modernas e historicistas, e, de outro lado, por aqueles que:

(...) defendiam uma retomada da tradição arquitetônica nacional, sob a forma de edifícios com grandes vãos construídos em concreto armado, oriundos da chamada “arquitetura paulista”, notabilizada pelos trabalhos realizados a partir da década de 60, por importantes arquitetos como Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha. (FIORIN, 2012, p.122)

O Concurso Nacional de Anteprojetos de Arquitetura para a escolha do Pavilhão do Brasil para a Expo' 92, em Sevilha, foi organizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB – em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores. As tratativas do concurso iniciaram em novembro de 1990, prevendo-se um tempo bem justo entre a divulgação das diretrizes do concurso, o desenvolvimento de projeto, seleção de trabalhos e a execução da obra, que deveria estar completamente pronta em meados de fevereiro de 1992, visto que o evento abriria suas portas em abril do mesmo ano. Este breve período para execução deveria estar contemplado pela proposta arquitetônica. Além disso, como de praxe em concursos desse porte e de implantação internacional, depositava-se uma grande expectativa quanto à representatividade do objeto arquitetônico perante as demais nações e os visitantes do evento.

Agora, Sevilha, com todo seu “salero” e intrepidez, convoca a imaginação dos arquitetos brasileiros para conceber a presença mais adequada do Brasil do tempo presente, no cenário da Feira Universal de 1992. O embrião de referência, neste caso, é o pavilhão do Brasil, como expectativa e ambição maior do governo brasileiro, na marcação dessa presença.

No plano cultural, importa registrar os caminhos através dos quais a cara brasileira deve sorrir lá fora. Sem dúvida a realização do concurso nacional e a posterior construção do pavilhão brasileiro são dois dos parâmetros que completam a forma da contribuição possível

dos arquitetos brasileiros já que a arquitetura é uma das produções culturais com algum prestígio no exterior. (PEREIRA, 1991, p.5)

Apesar do prazo curto e do desafio de projetar algo com tal carga de responsabilidade, o concurso recebeu inscrições de 253 equipes, resultando em 165 propostas entregues. Reflexo da já comentada heterogeneidade da produção arquitetônica de então e do volume de propostas recebidas, o que se apresentou como produção do concurso foi uma miscelânea de arquiteturas. Ao encontro disso, Azevedo (1991, p. 77) diz que “Quem, habituado à observação analítica e perspicaz, procurasse organizar grupos de afinidades ou vislumbrar tendências enfrentaria consideráveis dificuldades.”

Para a arquitetura brasileira o momento do concurso era de debate intenso entre múltiplas posições. Da crítica à hegemonia moderna, iniciada ainda nos anos da ditadura, até o rápido esgotamento do flerte com as várias vertentes pós-modernas, a arquitetura brasileira apresentava uma ampla diversidade de produções e posições se enfrentando nas páginas de revistas, nos debates em encontros acadêmicos e profissionais e nos concursos de projetos que se multiplicaram nessa década. Um quadro que levou Spadoni (2003) a afirmar que ‘qualquer que fosse o resultado do concurso (para o pavilhão na Expo 92), sabíamos de antemão que a legitimidade do vencedor seria posta em xeque’”. (ANELLI, 2010, p.140)

Imagem 5: Perspectiva da proposta da equipe de Marcos Acayaba (SP) para o concurso do pavilhão. Fonte: AZEVEDO, 1991, p.79.

Imagem 6: Perspectiva da proposta da equipe de Glauco Noguchi (RJ) para o concurso do pavilhão. Fonte: AZEVEDO, 1991, p. 79.

Em entrevista concedida a Macadar (2005, p. 138), um dos autores do projeto vencedor do concurso, Álvaro Puntoni, apresenta seu ponto de vista: “Acho que este concurso pôde promover uma reabertura de discussões para a arquitetura que se encontrava entre o moderno e o pós-moderno. (...) e auxiliar na valorização das obras de Paulo Mendes da Rocha (...)”.

Pavilhão do Brasil para a Expo´92

O concurso para o pavilhão do Brasil na Expo´92, elegeu o projeto dos jovens arquitetos paulistas Ângelo Bucci, Álvaro Puntoni e José Oswaldo Vilela como vencedor. O projeto de 4.300,57m² de área construída teve como colaboradores Geraldo Vespaziano Puntoni, Edgar Dente, Fernanda Barbara, Clovis Cunha, Pedro Puntoni (historiador), e projeto estrutural de França & Ungaretti.

Projeto que merece parágrafo à parte, por dois motivos sui generis. Primeiro, por ter interrompido involuntariamente a série de importantes pavilhões brasileiros em exposições internacionais, assinados por Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Sergio Bernardes e Paulo Mendes da Rocha, graças à crise dos anos Collor. Segundo, por assumir, em um período aonde grassava uma barulhenta crítica pós-moderna, uma retomada de um projeto cultural aparentemente combalido. Se naqueles anos agitados o projeto parecia refletir a agonia da arquitetura moderna brasileira, hoje assume o papel de projeto inaugural de um novo encaminhamento da arquitetura paulista. (GUERRA, 2006).

A mais consistente das justificativas da proposta apresentada pelos autores é de que o projeto, através de suas soluções técnicas expressava aquilo que havia de original na arquitetura brasileira. Abaixo, transcreve-se parcialmente o memorial do projeto:

(...) A opção deve ser por uma arquitetura que se desenvolveu baseada em uma visão brasileira, em um projeto para o país. A procura de formas claras, dos traços firmes e resolutos, da construção dos espaços de amplo uso coletivo, são suas características, sustentadas pela “idéia que o homem pode intervir arbitrariamente, e com sucesso, no curso

das coisas e de que a história não somente acontece, mas pode ser dirigida e até fabricada”. (...)

O pavilhão deve ser aberto – um convite ao descobrimento, ao uso coletivo – e ao mesmo tempo fechado. O térreo do edifício se confunde com o piso de Sevilha que entra livremente e se transforma nas rampas, dando acesso ao plano inclinado que leva ao auditório e, acima, à sala de exposição e ao anexo do Itamaraty. Na cobertura, um terraço cercado por um espelho d’água, permite conforto aos usuários do restaurante e uma vista para cidade. Seu desenho leva em consideração que será observado por aqueles que estiverem passando na cabine do monotrilho.

A estrutura se resume em duas grandes vigas protendidas que buscam apoio em duas paredes uma, junto ao Pavilhão de Portugal, vem do subsolo e outra, sobre o plano inclinado é apoiada em dois grandes blocos em suas extremidades. As lajes nervuradas e as rampas serão armadas. A luz entra pelas paredes laterais, dando-lhes uma aparente leveza, e também pelo livre acesso do térreo. O pavilhão parece flutuar sobre o solo, apoiado apenas em três pontos.

Acreditamos que a construção da estrutura, e, portanto do Pavilhão, aliada à tecnologia local, deverá ser de rápida execução.

Levamos a Sevilha este projeto. (BUCCI; PUNTONI; VILELA, 1991, p.40)

Imagem 7: Maquete do projeto para pavilhão brasileiro na Expo'92 - Sevilha. Fonte: ANELLI, 2010, p. 128.

Na entrevista cedida a Macadar (2005, pg. 138), Álvaro Puntoni diz que: “A idéia era justamente não ser um festival de formas, gostaríamos que fosse algo ‘sereno’ e que por este motivo se destacaria melhor entre todos aqueles pavilhões festivos. Seria algo quieto dentro daquele ruído todo da exposição.” Essa intenção de constituir uma arquitetura silenciosa, provavelmente se cumpriria com sucesso caso o pavilhão fosse construído. A proposta vencedora era de fato muito

sóbria e estava longe de almejar efeitos espetaculares, tão comuns naquela época e circunstância. Afinal, há muito já vinha se tentando superar a imagem do Brasil tropical e tupiniquim, do samba, do futebol e das curvas das mulatas. Esta austeridade, entretanto, não ficaria imune a críticas. Segawa (1991, p. 38) descreve a proposta como “conhecida, previsível e por isso mesmo conservadora”.

Imagem 8: Maquete do projeto para pavilhão brasileiro na Expo '92 - Sevilha. Fonte: ANELLI, 2010, p. 145.

Imagem 9: Esquema de plantas baixas de todos os pavimentos do projeto para pavilhão brasileiro na Expo '92 - Sevilha . Fonte: <https://revistamdc.files.wordpress.com/2008/12/ev2006-022.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2016.

Como é possível constatar nas imagens abaixo, a proposta vencedora apresentava plasticidade característica da arquitetura brutalista paulista. Imediatamente ao julgamento surgem as comparações, pois era nítida sua semelhança com o prédio da FAU-USP, de autoria de Vilanova

Artigas e com o pavilhão brasileiro na feira de Osaka, em 1970, de autoria de Paulo Mendes da Rocha. O que pode ser explicado: todos eles bebem da mesma fonte, de fato. A equipe vencedora do concurso é formada pela faculdade de arquitetura da USP e teve como mestres do seu ensino os arquitetos recém citados.

Imagem 10: FAU-USP, 1962 - Acervo Digital da USP. Fonte: <http://200.144.182.66/acervo/items/show/42>. Acesso em: 29 jun. 2016

Imagem 11: Maquete do projeto para pavilhão brasileiro na Expo´70 – Osaka, de autoria Paulo Mendes da Rocha e equipe. Fonte: AMARAL e ZEIN, 2010, p. 125.

Sabe-se que o brutalismo paulista trazia em sua essência um discurso social forte, quase um manifesto. Tratava-se de uma arquitetura em profundidade, enquanto o projeto eleito para o pavilhão fosse talvez um pouco raso em relação à raiz do brutalismo. Fiorin (2012, p.124) indica que “apesar da ideia de retomada do trabalho dos precursores transparecer no discurso projetual desse grupo de arquitetos, ela padece em atualizar seu conteúdo” e que “talvez reproduza, nos próprios termos da pós-modernidade, uma estetização da chamada arquitetura paulista”, sem solicitar o passo adiante tão esperado às vésperas da virada do milênio.

Propõe-se aqui, um jogo, utilizando trechos do texto de Ruth Verde Zein e Izabel Amaral, no qual, as lacunas em branco, poderiam ser preenchidas tanto com respostas relativas ao projeto do pavilhão brasileiro de 70, quanto ao de 92, tão semelhantes são as descrições e o discurso sobre as duas obras. Segue abaixo:

A cobertura muito horizontal e relativamente baixa e discreta é o principal elemento arquitetônico do conjunto – diferentemente da maioria dos pavilhões nacionais da _____ (Expo'70/ Expo'92), que tendiam à verticalidade e ao exibicionismo, (...).

O tema da grande cobertura corresponde a um grande gesto referencial para a arquitetura brasileira, na medida em que representa um ideal de conforto climático: cobrir para proteger do sol e da chuva oferecendo um espaço aberto que permita a circulação do ar é um princípio arquitetônico que funciona bem em quase todas as regiões do país. O pavilhão de _____ (Paulo Mendes da Rocha/ Puntoni, Bucci e Villela) reinterpreta a idéia de uma grande cobertura, distanciando-se do pavilhão proposto por Sergio Bernardes na Expo de Bruxelas de 1958, evitando tanto o aspecto de leveza como o uso de formas curvas, que marcavam a arquitetura brasileira dos anos 1930-60. (...)

As vigas longitudinais principais do pavilhão do Brasil em _____ (Osaka/ Sevilha), podem ser entendidas como o conjunto _____ (de três arcos muito abatidos/ de longas linhas), cujo desenho (...) marca os pontos de apoio e as extremidades. (...)

Como podemos imaginar, a homogeneidade construtiva do pavilhão do Brasil, explorando a massa do concreto armado, bem como a sua forma horizontal, só poderia parecer de uma grande simplicidade em meio à profusão de cores e materiais dos edifícios da Expo' _____ (70/ 92). Dentro desta diversidade construtiva, o pavilhão de _____ (Paulo Mendes da Rocha/ Puntoni, Bucci e Villela) evocava também o contrário das construções temporárias típicas deste tipo de evento, feitas de materiais leves, pois sua homogeneidade construtiva proporciona exatamente a impressão de durabilidade e solidez.

O texto de autoria de Zein e Amaral chama-se “A Feira Mundial de Osaka de 1970: o pavilhão brasileiro”, o que indica a qual dos projetos a descrição se refere. Entretanto, essa comparação foi realizada a fim de evidenciar as semelhanças de discurso e partido de ambos os exemplares de pavilhões brasileiros.

Portanto, é possível compreender as críticas como: “O projeto vencedor é extemporâneo” (SUMNER *apud* MEDEIROS, 1991) que indicavam que o projeto para Sevilha era retroativo às décadas de 1960 e 1970, configurando-o como uma arquitetura anacrônica. Abordando a questão de arquiteturas extemporâneas e póstumas, Haffner e Pellegrini (2015, p.13) elaboram que o problema com estas arquiteturas não é a questão da autenticidade, mas sim a adaptação delas à nova conjuntura temporal. Considerando que para muitos a Arquitetura Moderna já tinha encerrado seu ciclo de existência, seria então o projeto vencedor do concurso, póstumo. E por

isso, também segundo Haffner e Pellegrini (2015, p.13) estaria sujeito à acusação de falsamente nova ou falsamente antiga.

A avalanche de repercussão e crítica sobre o projeto vencedor que (satisfatoriamente) atinge toda a classe através da mídia nacional especializada da época e toma corpo e voz através de inúmeros profissionais, divide-se em times pró e contra o vencedor. Enquanto uns dizem que ele bebe na fonte do brutalismo paulista, outros dizem que ele suga ideias e é montado a partir de simples recortes de outros projetos.

Talvez, de fato, a grande massa de concreto apresentada na proposta vencedora possa parecer sisuda demais para uma ocasião na qual tudo que se quer é conquistar público, parceiros, investidores através da simpatia.

Se tivesse sido construído, o pavilhão brasileiro contrastaria com a arquitetura da Expo 92, tanto com o pós-moderno historicista ou high-tech dos principais pavilhões temáticos, quanto com as diferentes estratégias comunicacionais adotadas nos pavilhões nacionais. No entanto, não seria dissonante com o Museu da Escultura, obra de Paulo Mendes da Rocha ainda em construção naquele ano, que comandaria o reconhecimento desse arquiteto ao longo da década de 1990. (ANELLI, 2010, p. 141).

Mas se o fato de destoar dos demais pavilhões da Expo'92 seria um ponto contra ou a favor da imagem do Brasil perante as demais nações vai ficar por conta dos palpites e achismos. A repercussão do pavilhão para o país não passa de opiniões sobre “o que poderia ter sido”. O Ministério da Relações Exteriores decidiu pela não construção do pavilhão, sob ordens do então presidente Fernando Collor de Mello, o que gerou uma intensa sensação de frustração em grande parte da classe e na totalidade daqueles que se envolveram com a organização do que foi o maior concurso de arquitetura da década no Brasil. O tom amargo do sentimento da época é retratado por Celso Pazzanese citado por Medeiros (1991, p.74) quando diz: “Estamos dando adeus ao século XX e perdemos o bonde da história”.

Não construir, portanto, o pavilhão significa renunciar ao enriquecimento da tradição da presença brasileira nas feiras universais, através de projetos significativos, como foi o caso da feira de Nova York, 1939 com projeto de Lucio Costa (concurso público); da feira de Bruxelas, 1958, com projeto de Sergio Bernardes (prêmio de “Mais belo pavilhão da feira”); e, da feira de Osaka, 1970, com projeto de Paulo Mendes da Rocha (concurso público). É uma renúncia que desqualifica o conteúdo cultural da chamada “oitava economia do mundo”. É o reflexo de uma política cultural que não tem fome de cultura.

(...) Afinal, organizamos o mais importante concurso de arquitetura dos últimos 10 anos. É duro admitir que o seu destino seja o arquivo, implacável e perverso. Por outro lado, no plano da prática profissional, sobra a acumulação de grande experiência vivida, o debate

relativo ao conteúdo das propostas e da própria natureza de organização de concursos públicos. (PEREIRA, 1991, p.5)

Apesar da não construção do pavilhão, o projeto eleito deixa sua herança como arquitetura potencial, reforçando a afirmação de Haffner e Pellegrini (2015, p. 3) de que “não há prazo fixado para a validade de um projeto bem guardado”, ele seguiu repercutindo e referenciando alguma parte da produção arquitetônica nacional. Vale reconhecer também, o legado do concurso através de todo material gráfico gerado e do importante debate sobre nossa herança modernista em confronto com a crítica pós-moderna.

O reconhecimento dessa safra de jovens arquitetos que ainda hoje perseveram na escola paulista das mais variadas formas veio posteriormente. Bucci, Puntoni e José Oswaldo somados a outra equipe de jovens arquitetos que receberam menção honrosa no certame, formada por Vinicius Gorgatti, Fernando de Melo Franco, Marta Moreira e Milton Braga foram afetosamente batizados de “geração Sevilha” por Fernando Serapião (2011). Esse grupo de arquitetos hoje ocupa um quadro de arquitetos referência para estudantes e jovens projetistas. Também participaram desse certame outros destacados arquitetos como Lina Bo Bardi, Marcos Acayaba (menção honrosa), Pedro Paulo de Melo Saraiva (premiado), Paulo Henrique Paranhos (premiado), Sérgio Parada (Premiado), Paulo Bruna, Roberto Loeb, Éolo Maia, Sylvio de Podestá, Índio da Costa, entre outros. (MEDEIROS; RIBEIRO; SABOIA, 2015, p.8)

Pavilhão do Chile para a Expo´92

Assim como o Brasil, o Chile suportou um longo período de ditadura militar, sob o comando do general Augusto Pinochet, que teve início em 1973 e fim em 1990, com a volta da democracia. Desde 1985, entretanto, já se vivia no país um período de retomada da economia e do desenvolvimento.

Na década de 1990, o Chile e seus novos líderes viram na Exposição Universal de Sevilha a oportunidade de projetar uma imagem arrojada e atrativa para os visitantes e possíveis investidores estrangeiros, já que o momento era de captação de recursos e parceiros para a recém retomada democracia no país. Tinham como intenção mostrar-se na condição de um sócio comercial adequado para a jovem União Européia. Era hora de o Chile apresentar ao mundo, além de sua vida cultural e artística, seus avanços tecnológicos, industriais e comerciais. E começaria esta demonstração através da construção de seu pavilhão, na qual foram investidos 12 milhões de dólares.

Os arquitetos chilenos Germán Del Sol e José Cruz, convidados a projetar o pavilhão chileno, desenharam para o terreno de 1.789m² um edifício de 1.659m² de área construída e 14 metros de altura. Tratava-se de um grande bloco com superfícies laterais levemente onduladas, todo construído em madeira laminada da espécie *Pinus Radiata* (uma madeira de grande qualidade,

comum da região sul do Chile), com cobertura de placas de cobre de caimento invertido (para o centro do prédio), conhecida como borboleta. Utilizando aparentemente somente os dois materiais locais, o Chile queria promover o emprego destes elementos, visto que o cobre é seu principal produto de exportação, e a madeira deveria passar a sê-lo. O pavilhão ousou libertar-se da ortogonalidade tão abundante em vários dos pavilhões existentes na feira, apresentados como grandes paralelepípedos, mas não deixou de ter forma pura. A luz entra através dos espaços deixados pelas aberturas das fachadas de madeira, criando veios e fachos iluminados no interior do pavilhão. O edifício é orientado segundo um eixo longitudinal norte-sul.

Imagem 12: Vista aérea da implantação do Pavilhão do Chile na Expo '92 – Sevilha. Fonte: <https://www.google.com.br/maps/@37.4033191,-6.006547,287m/data=!3m1!1e3>. Acesso em: 27 jun. 2016.

O projeto do pavilhão evidenciava a intenção de fazer com que o edifício se destacasse perante os demais participantes. Além disso, visava a promover uma sensação de espaço climaticamente eficiente, através do controle da temperatura ambiente (pois o verão em Sevilha costumava atingir os 40°C), com ventilação e insolação apropriadas. Também chamava a atenção o jogo de luzes propiciados pelo desenho das lâminas de madeira que compunham a fachada e que se sobrepunham de diversas maneiras.

Não bastasse o investimento na construção do pavilhão, o Chile surpreendeu com uma polêmica inserção no interior da edificação: apresentou ao público um enorme *iceberg* de sessenta toneladas, trazido diretamente da Antártida para a exposição em Sevilha. O bloco de gelo foi transportado em um *container* refrigerado e conservado no pavilhão por cortinas de ar frio, que o

poupavam de derreter no verão escaldante de Sevilha. Motivo de inflamada discussão, incluindo matéria no The New York Times, o *iceberg* foi alvo de duras críticas de ambientalistas, que acusavam a organização da mostra de sensacionalista e antiecológica.

Em contrapartida, os idealizadores do feito justificavam-se dizendo que se tamanha operação tinha sido feita com sucesso, que o Chile era capaz de transportar com segurança e eficiência todos os produtos que exportava (incluindo produtos frescos, como salmão e frutas), confirmando-se como um parceiro comercial confiável para nações distantes. Após o término da exposição, para amenizar o impacto negativo causado entre os ecologistas, o iceberg foi devolvido às águas antárticas.

Imagem 13: Pavilhão do Chile na Expo'92 – Sevilha. Fonte: <http://www.panoramio.com/photo/4283487>.

Acesso em: 27 jun. 2016.

Independentemente da polêmica envolvendo o bloco de gelo, o pavilhão do Chile na Expo'92 foi considerado como uma das cinco arquiteturas mais interessantes da feira por um grupo de 53 arquitetos espanhóis que visitou o local do evento. Os arquitetos que analisaram a obra destacaram a qualidade do desenho e a consonância entre o partido adotado e o fim ao qual se propunha (exposição). Junto com o pavilhão do Chile, no grupo dos cinco estavam o pavilhão do Futuro, do Japão, do Kuwait e da Andaluzia.

Alberto Sato, na ocasião de seu seminário sobre Arquitetura Chilena Contemporânea na Faculdade de Arquitetura da UFRGS, apontou o pavilhão do Chile para a Expo'92 em Sevilha como alavancador para uma nova e celebrada arquitetura chilena.¹

Considerações

A arquitetura está historicamente ligada à política. Por isso, é possível constatar que as condições políticas do fim da década de 1980 e início da década de 1990 foram determinantes para que o Brasil não conseguisse dar continuidade às relevantes participações de seus pavilhões em exposições universais. Para a classe de arquitetos, o período pós-brasília foi de instabilidade ideológica, de grande questionamento aos preceitos modernos e de disseminação da corrente pós-moderna. A soma do cenário político desfavorável ao fato de que os anos que seguiram a década de 1970 foram de uma produção arquitetônica muito regida pelo mercado imobiliário, o qual estimulava uma arquitetura um tanto quanto rasa, resulta no enfraquecimento da construção da imagem internacional da arquitetura brasileira.

Passaram-se, de fato, anos de muita contradição, e que, de acordo com Zein (2003), podem ser retratados pelo paradoxo que segue: enquanto, logo em seguida à unânime aprovação do público e da crítica ao pavilhão de Paulo Mendes da Rocha para a feira de Osaka em 1970, explode a crise da Arquitetura Moderna Brasileira, parece que o polêmico pavilhão de Bucci, Puntoni e Vilela para a feira de Sevilha, em 1992, abriu caminhos (ou pelo menos retomou o rumo) para o que hoje se encontra de mais reconhecido na produção nacional de arquitetura contemporânea. Segundo Anelli (2010, p. 150), alguns dos arquitetos premiados no concurso "(...) estão entre os de maior projeção na arquitetura contemporânea brasileira, o que torna o debate sobre o concurso pouco compreensível para as novas gerações."

Da mesma maneira, parece ter se passado com os autores do pavilhão chileno para a Expo'92 em Sevilha, Germán del Sol e Pepe Cruz, que, após terem projetado a representação chilena no evento internacional, seguiram com um importante e reconhecido volume de produção em seu país de origem e em outros países da América Latina. Ambos foram premiados com a máxima distinção que um arquiteto chileno pode receber de seu país: o Prêmio Nacional de Arquitetura, nos anos de 2006 e 2012, respectivamente.

A forma repleta de curvas e a técnica construtiva que remetia a uma imagem muito regional, utilizando somente materiais locais do Chile, concederam ao pavilhão uma individualidade relevante para a participação na feira, a qual, em conjunto com a atitude ousada e propositalmente polêmica da exposição do *iceberg*, resultou no grande sucesso da participação chilena no evento andaluz.

Seria injusto afirmar que a não construção do pavilhão brasileiro em Sevilha tenha significado a não produção de boa arquitetura no país nos anos subsequentes ao evento, mas representou, no mínimo, a perda da oportunidade de divulgação da produção nacional contemporânea à

exposição. Coincidência ou não, enquanto a arquitetura brasileira teve pouca repercussão internacional após a Expo´92, a arquitetura chilena alcançou notável e crescente reconhecimento internacional, consolidando a fama de sua excelência.

Referências

- Amaral, Izabel. "Pavilhões de exposições em concursos: lições a aprender." 2009. Não paginado. Disponível em <<https://concursosdeprojeto.org/2009/05/28/pavilhoes-de-exposicoes-e-concursos-licoes-a-aprender/>>. Acesso em 14 jun. 2016
- Amaral, Izabel; Zein, Ruth Verde. "A Feira Mundial de Osaka de 1970: O Pavilhão Brasileiro". *In: Revista ARQTEXTO 16. Mega Eventos. A772 Arqtexto/ Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Ano X, n. 2 (2010). Porto Alegre: Departamento de Arquitetura; PROPARG 2010. P. 108-127.*
- Anelli, Renato. "A Expo '92 de Sevilha: o concurso para o Pavilhão Brasileiro". *In: Revista ARQTEXTO 16. Mega Eventos. A772 Arqtexto/ Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Ano X, n. 2 (2010). Porto Alegre: Departamento de Arquitetura; PROPARG 2010. P. 128-151.*
- Azevedo, Ricardo Marques. "Futuro Passado". Em *Arquitetura e Urbanismo*. Abril Maio 1991, N. 35. São Paulo: Pini. P. 76-79
- Barajas, Ana Maria Cervera. "La Expo 92. Sevilla Misterios y Leyendas". Fevereiro 2014. Não paginado. Disponível em <<http://www.sevillamisteriosyleyendas.com/2014/02/la-expo-92.html>>. Acesso em 08 jun. 2016.
- Bucci, Ângelo; Puntoni, Álvaro; Vilela, José Oswaldo. "Pavilhão do Brasil na Expo 92 Sevilha." *In: Projeto*. Fevereiro 1991, N. 138. São Paulo: Arco Editorial. 1991, p. 40.
- Cavalcanti, Lauro; Lago, André Correa do. "Ainda Moderno? Arquitetura Brasileira Contemporânea". *ARQUITEXTOS*, 066.00, ano 06, Novembro 2005. Não Paginado. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.066/404>>. Acesso em 26 jun. 2014.
- Comas, Carlos Eduardo. "A feira mundial de Nova York de 1939: o pavilhão brasileiro". *In: Revista ARQTEXTO 16. Mega Eventos. A772 Arqtexto/ Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Ano X, n. 2 (2010). Porto Alegre: Departamento de Arquitetura; PROPARG 2010. P. 56-97.*
- Corral, Jaime Álvarez. "*El Pabellón de Chile es elegido como uno de los cinco más interesantes arquitectónicamente*". *Asociación Legado Expo Sevilla*. 2015. Não paginado. Disponível em <<http://www.legadoexposevilla.org/el-pabellon-de-chile-elegido-de-los-mas-interesantes/>>. Acesso em 16 jun. 2016
- Fiorin, Evandro. "O projeto para o Pavilhão Brasileiro na Expo '92 em Sevilha e a chamada 'Arquitetura Paulista'". *N7 Arquitectura entre concursos*. Noviembre 2012. Universidad de Sevilla. P. 122-133. Disponível em <<https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/ppa/article/download/125/138>>. Acesso em 07 jun. 2016
- Guerra, Abilio. "Arquitetura para todos". *Exposição Coletivo no Maria Antonia*. Drops, 016.04, ano 07, Setembro 2006. Não paginado. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/07.016/1695>>. Acesso em 08 jun. 2016
- Macadar, Andrea Moron. "Uma trajetória brasileira na arquitetura das Exposições Universais dos anos 1939-1992". Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.
- Medeiros, Ana Elisabete de Almeida; Ribeiro, Paulo Victor Borges; Saboia, Luciana. "Arquitetura contemporânea e os concursos de projeto de Osaka e Sevilha". *In: Anais do 1º Congresso*

Internacional de Espaços Públicos (1. : 2015 : Porto Alegre, RS). Disponível em <http://www.pucrs.br/eventos/espacospublicos/downloads/117_D.pdf>. Acesso em 5 jun. 2016

Medeiros, Heloisa. “Em torno do concurso”. *In: Arquitetura e Urbanismo*. Abril Maio 1991, N. 35. São Paulo: Pini. P. 74-75.

Pellegrini, Ana Carolina. *Quando o Projeto é Patrimônio: a Modernidade Póstuma em Questão*. Tese apresentada em 2011 ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – PROPAR/UFRGS.

Pellegrini, Ana Carolina; Haffner, Evelyn Hernández. *Arquitetura Extemporânea: Quatro Liberdades de Louis Kahn*. *In: Anais do 7º Projetar - 2015*. Natal: Firenze, 2015

Pereira, Miguel. “Sevilha, um sonho inacabado”. *In: Arquitetura e Urbanismo*. Abril Maio 1991, N. 35. São Paulo: Pini. P. 5

Pesavento, Sandra Jatahy. “Exposições Universais”. *Espectáculos da Modernidade do Século XIX*. São Paulo: Editora Hucitec, 1997.

Puente, Moisés. “Pavilhões de Exposição. 100 anos”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000.

Rossetti, Eduardo Pierrotti. “Pavilhão Serpentine 2013: Impressões e provocações de uma arquitetura efêmera”. *ARQUITEXTOS*, 163.01, ano 14, Dezembro 2013. Não paginado. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.163/4988>>. Acesso em 27 jun. 2014.

Segawa, Hugo. “Pavilhão do Brasil em Sevilha: deu em vão”. *In: Projeto*. Fevereiro 1991, N. 138. São Paulo: Arco Editorial. 1991, pp. 34–39

Zein, Ruth Verde. “Desvendando os rumos da arquitetura brasileira após Brasília”. *Resenhas on line*, 017.02, ano 02, maio 2003. Não paginado. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/02.017/3212>>. Acesso em 7 jun. 2016

ⁱ Alberto Sato é arquiteto, historiador e crítico de arquitetura, Doutor em Arquitetura – Faculdade de Arquitetura UDP- Chile, e ministrou seminário sobre Arquitetura Chilena Contemporânea de 19 a 23 de maio de 2014, no auditório da Faculdade de Arquitetura da UFRGS.